

КОММУНИКАТИВНЫЕ МЕТОДЫ УСВОЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Халматова Фарида Джурабаевна

учитель русского языка школы №17 Сырдарьинского района,

maktab17*sir@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7564793>

Аннотация: Данные работы посвящены одному из способов решения проблем, с которыми сталкиваются почти все учителя школы – это отсутствие у учащихся мотивации. Некоторые учителя решают эту проблему, делая свои уроки живыми и интересными, выбирая стимулирующие виды учебной деятельности интересные материалы.

Цель самооценки - научить учащихся оценивать свои общие успехи, достижения на определённом этапе, насколько успешно они выполняют свои индивидуальные учебные задачи и специальные учебные цели. Это коммуникативное владение языком. Это лингвистическая компетентность – слова, которые он знает, которые он использует. Звуки, которые он может произнести. Учащимся это может показаться более трудным, чем оценка коммуникативных умений. Но если они не разовьют в себе способность самооценки этого вида, то как они смогут контролировать, исправлять и улучшать свою речь? В этом случае хороша работа на исправление ошибок друг у друга в разных видах заданий и в своих собственных работах. С применением нового метода самоконтроля на уроках русского языка и литературы были проведены открытые уроки в 5, 6, 7 классах на тему: «Профессия, ряд занятий, должность», «Возраст лиц», «Выражение звукоподражания» и учебно-методическое пособие Валентин Катаев «Сын полка». Данные разработки подготовлены на основе рекомендаций «Дарс мукаддас». Соблюдены все требования к составлению поурочного плана. Открытые уроки были обобщены на районном семинаре по русскому языку, организованный и проведённый в целях распространения передового опыта учителя.

Разработка урока 5 класса на тему: «Профессия, род занятий, должность» была рекомендована для обобщения в областном масштабе. Данное обобщение передового опыта «Применение методов самоконтроля на уроках русского языка» утверждено на заседании кафедры обучения языку и литературе от 26 июня 2015 года (Протокол № 6) и на учебно-методическом совете НамОИППКПК от 27 сентября 2015 года (Протокол № 3).

Учебно-методические пособия по литературному чтению для 7 класса по повести Валентина Катаева «Сын полка» и по рассказу Антона Павловича Чехова «Хамелеон» для 8 класса утверждены на заседании Наманганского областного управления народного образования от 19 декабря 2016 года за № 12/2 и 28 ноября 2019 года за № 8.

Этого бывает недостаточно, должна быть создана определённая система совместной деятельности ученика и учителя, которая разделяет ответственность за процесс обучения между ними. Вот как раз в том и помогает развитие самооценки.

Понятие самооценки шире, чем понятие самоконтроля и самопроверки. Традиционные методы контроля не всегда помогают учителю оценивать знания ученика. При использовании методов самоконтроля меняется, в первую очередь, отношение ученика к учёбе, появляется ответственность, а значит, растёт и интерес к изучению языка и главным стимулом для учащихся является более свободное мышление на русском языке. Каждый из вас очень любит на каждом уроке получать хорошие оценки. Мы с вами будем работать над своими оценками. А для этого я предлагаю вам следующую таблицу, в которой изображены ваши получаемые оценки. Во время мониторинга проверки усвоения ваших знаний при тестах применяется 20 вопросов.

Если вы правильно ответили на каждый вопрос – ставите одну палочку, где стоит цифра 5, если вы допустили одну ошибку – ставите одну палочку, где стоит цифра 4, если вы допустили две, три, четыре ошибки, ставите одну палочку, где стоит цифра 3. В конце урока вы считаете свои палочки, кто сколько набрал, и в графе «итог» выводит свою цифру. Например, вы набрали 25 палочек, значит вы очень хорошо подготовились к уроку, то есть вы хорошо поняли тему и, активно участвуя на уроке, набрали не 18, 19, 20, а больше чем необходимо правильных ответов, получая оценку 5, вы входите в список самых активных учеников.

При таком методе «Самооценки» вы уже сами начинаете готовиться к каждому уроку, выполняете домашнее задание, меняете каллиграфию, ответы становятся точными, речь развитой, появляется интерес к изучению русского языка.

С этого момента вы будете за каждое свое участие на уроке проставлять свои палочки в нужные клеточки. При устных ответах, при выполнении заданий на доске или в тетрадях будете сами себя оценивать, а также ваши одноклассники тоже будут вас оценивать и наблюдать

правильность поставленных ваших оценок. Если вы правильно поняли, то начинаем новый метод «Самооценку».

Даётся общее обозрение по выполнению карточек «Самооценка». На уроке участвовали 29 учеников. Каждый из них принимал активное участие во время урока. Но при этом ученики набрали разные баллы. Девять учеников набрали до 17 баллов, получают 4, тринадцать учеников набрали 18, 19, 20 баллов и получают оценку 5, семь учеников набрали более 20 до 25 баллов, тоже получают оценку 5 и входят в список активных учеников. Как видите «Самооценка» даёт свои плоды, вы сами начинаете активно изучать русский язык, начинаете глубже понимать значение каждого русского слова. За ваше активное участие на уроке награждаю вас блокнотиками, в которых будете вести «Самооценку» и записывать ваши баллы, следить за свое участие на уроках: сколько раз вы ответили без ошибок, когда допустили одну ошибку, а когда допускаете много ошибок и получаете только оценку 3. Значит, вы должны лучше готовиться к уроку.

References:

1. Кельдиев Т. Т. Литература. ИПТД “Ўқитувчи”, 2010.
2. З.Р. Джураева. Русский язык. ИПАК “SHARQ”, 2010.
3. Учебники Русский язык для 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 классов.